

ACTUALIZACIÓN DE SEGURIDAD

EL INVIMA INFORMA SOBRE EL RIESGO DE ENTEROCOLITIS Y SÍNDROME DE KOUNIS INDUCIDAS POR AMOXICILINA

¿QUÉ PASÓ?

El **INVIMA** informa que la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) ha alertado sobre nuevos riesgos raros asociados a la amoxicilina, como el **Síndrome de Kounis** y **enterocolitis** producida por medicamentos (especialmente en niños). Esta información ha sido adoptada por agencias como Health Canada (2024), ISPCH (Chile) y MINSA (Panamá) (1).

¿QUÉ ES?

Amoxicilina: Es un antibiótico utilizado para tratar infecciones bacterianas como otitis, neumonías e infecciones urinarias.

Síndrome de Kounis: Reacción alérgica que puede provocar dolor de pecho o infarto por la inflamación.

Enterocolitis: Inflamación del intestino delgado y grueso. Presenta síntomas como vómitos prolongados, diarrea y dolor abdominal.

RECOMENDACIONES

- ✓ Profesional de la salud: Vigilar síntomas como dolor abdominal, vómitos persistentes o signos cardíacos.
- ✓ Paciente: No automedicarse con antibióticos y buscar atención médica si presenta los síntomas mencionados

REFERENCIAS

1. Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos [INVIMA]. (2025). *Informe de seguridad No. 019-2025: Actualización sobre riesgos asociados a medicamentos*. [https://app.invima.gov.co/alertas/ckfinder/userfiles/files/INFORMES%20DE%20SEGURIDAD/Medicamentos/2025/Informe%20de%20seguridad%20No_%20%23019-2025%20%20\(1\).pdf](https://app.invima.gov.co/alertas/ckfinder/userfiles/files/INFORMES%20DE%20SEGURIDAD/Medicamentos/2025/Informe%20de%20seguridad%20No_%20%23019-2025%20%20(1).pdf)